

4. Smith, J. "The Impact of English Loanwords on Russian-language Internet Communication", Journal of Cultural Studies, 2018.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА: ЯЗЫК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Камалатдинова Д.М.

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: Лингвистика (русский язык)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кабулова Л.Т.

Аннотация: Данная статья исследует феномен молодежного сленга как явление, отражающее культурные и языковые тенденции нового поколения. Рассматриваются основные характеристики молодежного сленга, его роль в формировании идентичности молодежи, а также влияние на современный язык и общество.

Ключевые слова: сленг, молодёжь, язык, общество, коммуникация.

Abstract: This article examines the phenomenon of youth slang as a phenomenon that reflects the cultural and linguistic trends of the new generation. The main characteristics of youth slang, its role in the formation of youth identity, as well as its impact on the modern language and society are considered.

Key words: slang, youth, language, society, communication.

Молодежь – активная часть общества, формирующая зачастую не только общественное мнение, но и современную русскую речь. Поэтому сленг, речь молодежи, вызывает внимание ученых – лингвистов.

Молодёжный сленг отражает не только уникальность современной культуры, но и глобальные тенденции. Он быстро развивается, интегрируя слова и выражения из различных источников, включая интернет, поп-культуру и другие языки. Сленг служит средством самовыражения и установления групповой идентичности среди молодёжи. Он показывает, как молодые люди адаптируют язык для своих нужд, создавая живую и динамичную форму общения. Понимание и использование этого сленга помогает лучше понимать молодежную культуру и её ценности.

Изучение сленга — актуальная тема в лингвистике, так как это один из процессов развития языка, его пополнения. Сленг – «яркая примета молодежного языка» [5, с. 5], который постоянно обновляется.

Активное исследование сленга началось в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда стали появляться статьи и монографии, посвященные социолектам, издаваться словари сленга. За последние два десятилетия были изданы работы,

посвященные проблемам формирования и функционирования жаргонизмов в школьных и студенческих коллективах [2, с. 33]. В лингвистической литературе многие позиции русского молодежного жаргона изучены достаточно полно, что подтверждается появлением работ, обобщающих опыт предшествующих исследований, например: книга А.Ю. Романова [5]. Автор рассказывает об «истории изучения жаргонов и молодежного сленга в русской и зарубежной лингвистике. Рассматриваются психолингвистические и социолингвистические теории, с помощью которых становится легче осмыслить специфический характер молодежного общения и причины использования сленга. Также в книге уделено большое внимание словообразовательным особенностям жаргонной лексики» [5, с. 5].

Молодежный сленг прочно укрепляется в разговорной речи подростков и для них кажется совершенным. Молодежный сленг - это не только способ общения для молодых людей, но и отражение их культуры, образа жизни и социальных трендов. Молодежный сленг имеет свои особенности, отражающие разнообразие культурных влияний, технологических изменений и общественных процессов. Молодежный сленг постоянно меняется и развивается под влиянием различных факторов, таких как медиа, музыка, популярными благодаря популярным телепередачам, фильмам или музыке, в то время как другие могут возникать из онлайн-культуры или игр. Влияние интернета и социальных сетей: С развитием интернета и социальных сетей молодежный сленг стал еще более динамичным и широко распространенным. Термины и выражения часто появляются в онлайн-дискуссиях, комментариях к постам в социальных сетях или в виде мемов. Например, слова "лайк", "шэр", "тренд", "топ" стали частью повседневной речи молодежи. Влияние музыки и культуры: Музыка играет значительную роль в формировании молодежного сленга. Жанры, такие как рэп и хип-хоп, могут внести свой вклад в словарный запас и стиль общения молодежи. Также культурные явления, такие как кино, мода и спорт, могут оказывать влияние на формирование новых выражений и фраз. Молодежный сленг может отличаться в зависимости от местности. В разных городах или республиках могут быть свои уникальные выражения и термины, которые отражают местные особенности и культурные традиции. Для молодежи молодежный сленг не просто средство общения, но и способ выражения своей индивидуальности и принадлежности к определенной социальной группе. Использование молодежного сленга может также служить средством создания близости и коммуникации внутри группы.

Список литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. - М.: Просвещение, 1966.
2. Бодуэн де Куртене. Подробная программа лекций в 1876 – 77 учебном году. – 1963.

3. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие для студентов вузов / Н.С. Валгина. - М.: Логос, 2001.
4. Гак В.Г. О состоянии русского языка / В.Г. Гак // Русская речь. - 1991.
5. Романов А. Ю. Современный русский молодежный сленг. - 2004.
6. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика / Д.Н. Шмелев. - М.: Центр, 1997.

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Надинова Гулбахар Хайратдиновна

Магистрант 1 курса

Отделение магистратуры: Лингвистика (русский язык)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Каримходжаев Н.Ш.

gulbahar.nadirova@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена изучению одной из актуальных проблем современной лингвистики - заимствованию иноязычных слов. Тема заимствования англицизмов в современном русском языке довольно актуальна в настоящее время, когда больше развивается межкультурная коммуникация и крепнут межкультурные отношения. Вследствие этого происходит неизбежное смешение языков, что и становится ярким и интересным объектом исследований.

Ключевые слова: англицизмы, и иноязычные слова, молодежный сленг.

Abstract: The article is devoted to the study of one of the urgent problems of modern linguistics - the borrowing of foreign words. The topic of borrowing Anglicisms in the modern Russian language is quite relevant at the present time, when intercultural communication is developing more and intercultural relations are becoming stronger.

Keywords: Anglicisms, and foreign words, youth slang.

По справедливому утверждению иностранных лингвистов, в мире не существует языка, который бы не имел в своем составе заимствованной иноязычной лексики [8]. В последние десятилетия в связи с популяризацией английского языка и англоязычной культуры, словарный состав русского языка заметно пополнился новыми лексическими единицами. Существует два основных способа пополнения и обогащения языка: заимствования и словообразование. Процесс заимствования представляет собой перенесение любого элемента иностранного языка (морфемы, слова и т.д.) в другой язык в результате осуществления речевого общения [7].

Проблема иноязычных заимствований является предметом изучения отечественных и зарубежных исследователей уже на протяжении двух столетий и,